

TEXNIK MATN VA TEXNIK DISKURS TUSHUNCHALARINING LINGVISTIK TALQINI

Sheraliyeva Shahnoza Irkinovna

Toshkent davlat transport universiteti, Chet tillar kafedrası (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338563>

Annotatsiya. Zamonaviy tilshunoslikda matn va diskurs tushunchalari alohida ilmiy kategoriyalar sifatida o'rganiladi. Ayniqsa, ilmiy-texnik taraqqiyot rivojlangan hozirgi davrda texnik matn va texnik diskurs masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Texnika, muhandislik, axborot texnologiyalari, sanoat va boshqa sohalarda yaratilayotgan matnlar o'ziga xos lingvistik xususiyatlarga ega bo'lib, ularni o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki amaliy kommunikatsiya uchun ham zarurdir.

Kalit so'zlar: texnologiya, maxsus termin, emotsionallik, standart, texnik matn, kommunikativ, texnik diskurs, lingvistik jihat, stilistika, sintaktik daraja, pragmatika.

Annotation. In modern linguistics, the concepts of text and discourse are studied as separate scientific categories. Especially in the current era of rapidly developing scientific and technological progress, the issues of technical text and technical discourse have gained significant importance. Texts created in the fields of technology, engineering, information technology, industry, and other areas possess specific linguistic features, and their study is essential not only for linguistics but also for practical communication.

Keywords: technology, specialized term, emotionality, standard, technical text, communicative, technical discourse, linguistic aspect, stylistics, syntactic level, pragmatics.

Аннотация. В современной лингвистике понятия текста и дискурса рассматриваются как самостоятельные научные категории. Особенно в условиях стремительного развития научно-технического прогресса вопросы технического текста и технического дискурса приобретают особую значимость. Тексты, создаваемые в области техники, инженерии, информационных технологий, промышленности и других сферах, обладают специфическими лингвистическими особенностями, и их изучение важно не только для лингвистики, но и для практической коммуникации.

Ключевые слова: технология, специальный термин, эмоциональность, стандарт, технический текст, коммуникативный, технический дискурс, лингвистический аспект, стилстика, синтаксический уровень, прагматика.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida terminologiya muammolarini o'rganish, texnik matnlarda terminlarni xorijiy tillardan o'zbek tiliga tarjima qilish kabi masalalar tilshunoslikning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib kelmoqda. Zamonaviy dunyoda terminologiya axborot manbai, mutaxassislikni egallash quroli, hattoki fan-texnika taraqqiyotini tezlashtirish vositasi bo'lib, odamlar o'rtasidagi muloqotda yetakchi o'rin egalladi. Terminologiya axborot manbai bo'lib xizmat qilishi bilan bir qatorda, u lug'atning tashqi ta'sirlarga nisbatan eng sezgir qismi hisoblanadi. Aynan unda jamiyatning tilga ta'siri aniq namoyon bo'ladi. Bu esa, undan dunyo davlatlarining rivojlanishi tarixiy bosqichlarini o'rganish, ularning shakllanishi, sivilizatsiya turlarini tahlil qilish va tilni aniqlashda foydalanish imkonini berib, ularning madaniy, ilmiy va texnik salohiyatini namoyon qiladi. Bugungi kunda avtomobilsozlik sohasi jadal rivojlanib, kundalik hayot, sanoat, transport va axborot

texnologiyalari bilan uzviy bog‘lanib bormoqda. Ushbu soha rivoji bilan birga avtomobilga oid terminlar tizimi ham kengayib, yangilanib bormoqda. Avtomobil terminologiyasi ilmiy-texnik matnlarda, yo‘riqnomalarda, reklama va ommaviy axborot vositalarida faol qo‘llanilib, til tizimining muhim qatlamlaridan birini tashkil etadi. Avtomobil terminologiyasi texnik matnlarning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, transport vositalarining tuzilishi, ishlash prinsipi va ekspluatatsiya jarayonlarini aniq ifodalashga xizmat qiladi. Texnik matnlarda qo‘llaniladigan terminlar, asosan, bir ma‘nolilik, aniqlik va barqarorlik kabi xususiyatlarga ega bo‘lishi talab etiladi. Avtomobilga oid terminlarning katta qismi xorijiy tillardan o‘zlashgan. Xususan, “dvigatel”, “porshen”, “klapan”, “transmissiya”, “differensial” kabi terminlar rus, nemis va fransuz tillari orqali o‘zbek tiliga kirib kelgan bo‘lib, bugungi kunda texnik adabiyotlarda faol qo‘llanilmoqda. . Umuman olganda, avtomobil terminologiyasi lingvistik jihatdan o‘zlashma terminlarning ustunligi, qisqartmalarning faol qo‘llanilishi va sinonimik qatorlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Texnik matnlarda terminlarning yagona va standart shaklda qo‘llanishi axborotning aniqligi va tushunarligini ta‘minlaydi. Shu sababli avtomobil terminologiyasini tizimli o‘rganish, ularni normallashtirish va terminologik lug‘atlar yaratish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Yonilg‘i tizimiga oid terminlar avtomobil texnologiyasining rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq. Masalan, “karbyurator” termini asosan eski avtomobillarga oid texnik matnlarda uchraydi, zamonaviy avtomobillarga oid matnlarda esa “injektor”, “elektron yonilg‘i purkash tizimi” kabi terminlar faol qo‘llaniladi. Bu holat terminologiyaning tarixiy qatlamlari mavjudligini ko‘rsatadi. Avtomobil terminlarini matnli tahlil qilish ularning real kontekstdagi qo‘llanilishi, semantik aniqligi, grammatik va stilistik xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, ko‘p tillilik sharoitida (o‘zbek, rus, ingliz, fransuz tillari) terminlarning ma‘no mosligi va tarjima muammolarini o‘rganish dolzarb hisoblanadi. Zamonaviy tilshunoslikda matn va diskurs tushunchalari muhim nazariy kategoriyalar hisoblanadi. Ayniqsa, ilmiy-texnik taraqqiyot jadallashgan bugungi kunda texnik matn va texnik diskursni o‘rganish dolzarb masalaga aylangan. Hozirgi globallashuv va texnologik rivojlanish davrida texnik kommunikatsiya alohida ahamiyat kasb etmoqda. Fan va texnika sohalarida yaratilayotgan matnlar nafaqat mutaxassislar, balki keng jamoatchilik uchun ham muhim axborot manbai hisoblanadi. Shu sababli texnik matn va texnik diskursni lingvistik jihatdan o‘rganish dolzarb masalalardan biridir. Mazkur ishning asosiy maqsadi — texnik matn va texnik diskurs tushunchalarining mohiyatini ochib berish, ularning lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish va o‘ziga xos jihatlari aniqlashdan iborat. Texnika, muhandislik, axborot texnologiyalari va sanoat sohalarida yaratilayotgan matnlar o‘ziga xos lingvistik xususiyatlarga ega bo‘lib, ular maxsus yondashuvni talab etadi. Texnik matn — bu muayyan texnika yoki texnologiyaga oid bilimlarni aniq, lo‘nda va tushunarli shaklda ifodalovchi yozma yoki og‘zaki nutq mahsulidir. Bunday matnlar ko‘pincha ilmiy-texnik uslubga mansub bo‘ladi. Texnik matn — bu ilmiy-texnik sohada yaratilgan, aniq ma‘lumot yetkazishga qaratilgan va maxsus terminologiyaga boy bo‘lgan matn turidir. U asosan mutaxassislar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, aniqlik, mantiqiylik va qisqalik bilan ajralib turadi. Texnik matn quyidagi sohalarda keng qo‘llaniladi: muhandislik, axborot texnologiyalari, tibbiyot, ishlab chiqarish va energetika. Texnik matn va texnik diskurs insonlar o‘rtasida professional axborot almashinuvida muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ularni lingvistik jihatdan tahlil qilish tilning funksional imkoniyatlarini chuqurroq anglashga yordam beradi. Texnik matn — bu muayyan texnika yoki texnologiyaga oid axborotni aniq va tizimli shaklda ifodalovchi nutq birligidir. U ko‘pincha ilmiy-uslubga mansub bo‘lib, ob‘ektivlik va aniqlik bilan ajralib turadi. **Texnik matnning asosiy belgilariga quyidagilar kiradi:**

1. **Aniqlik (precision)** - texnik matnda har bir tushuncha aniq ifodalanadi hamda ko'p ma'nolilikdan qochiladi.

2. **Mantiqlik (logic)** - matn qat'iy mantiqiy ketma-ketlikda quriladi va sabab-oqibat munosabatlari ochiq ko'rsatiladi.

3. Terminologiyaga boylik - texnik matnlar maxsus terminlarga boy bo'ladi. Masalan: algoritm, protsessor, kuchlanish, mexanizm va hokazo.

4. Emotsionallikning yo'qligi - bunday matnlarda subyektiv baho yoki hissiy ifodalar deyarli uchramaydi.

5. Standartlashgan tuzilma - ko'pincha texnik matnlar quyidagi qismlardan iborat bo'ladi: kirish, asosiy qism, xulosa, tavsif, ko'rsatma, formulalar.

Texnik matn bir necha turlarga bo'linadi, bular: ilmiy maqolalar, texnik yo'riqnomalar (manual), standart va reglament hujjatlari, patent matnlari, hisobotlar kabi. **Texnik diskurs tushunchasi esa** matndan kengroq bo'lib, u faqat matnni emas, balki uni yaratish va qabul qilish jarayonini ham o'z ichiga oladi. Diskurs — bu til birliklarining real kommunikativ jarayondagi qo'llanishidir. Texnik diskurs esa texnik sohada yuzaga keladigan nutq faoliyatini anglatadi. Texnik diskurs nafaqat matnni, balki quyidagilarni ham o'z ichiga oladi: kommunikatsiya ishtirokchilari, kontekst, maqsad hamda axborot uzatish shakllari. Texnik diskurs texnik faoliyat doirasida yuzaga keladigan kommunikativ jarayonlarni anglatadi. **Texnik diskursning asosiy o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ular quyidagicha: professional yo'naltirilganlik, ya'ni** texnik diskurs odatda muayyan soha mutaxassislari o'rtasida amalga oshiriladi (ma'lumot yetkazish); **kontekstga bog'liqlik, bunda** diskurs texnik vaziyat, ishlab chiqarish jarayoni yoki ilmiy muhokama bilan chambarchas bog'liq bo'ladi (muammoni hal qilish); **multimodallik bunda** texnik diskurs faqat matndan iborat bo'lmay, grafiklar, chizmalar, diagrammalar bilan birga qo'llanadi hamda **kommunikativ maqsadga yo'naltirilganlik (ko'rsatma berish) dan iborat.**

Texnik matn va texnik diskurs o'rtasidagi farqni biz quyidagicha ifodalashimiz mumkin:

Mezoni	Texnik matn	Texnik diskurs
Tabiati	Tayyor mahsul (matn)	Jarayon (kommunikatsiya)
Qamrovi	Torroq	Kengroq
Tarkibi	So'zlar va gaplar	Matn + kontekst + ishtirokchilar
Maqsadi	Axborot berish	Axborot almashish va tushunish

Shunday qilib, texnik matn diskursning bir qismi hisoblanadi. Texnik matn va diskursni lingvistik nuqtai nazardan tahlil qilib, turli darajalarda o'rganish mumkin, masalan: a) **leksik daraja** – terminlar ustunlik qiladi, so'zlar ko'pincha bir ma'noli bo'ladi, xalqaro terminlar keng qo'llanadi (masalan: “kompyuter”, “internet”); b) **sintaktik daraja** – murakkab gaplar ko'p uchraydi, passiv konstruksiyalar keng ishlatiladi, masalan: “Tizim ishga tushirildi”; v) qisqa va aniq gaplar ustun keladi; g) **stilistik daraja** – rasmiy-ilmiy uslub, ob'ektivlik, qisqalik va lo'ndalik; d) pragmatik daraja – muallif va o'quvchi o'rtasidagi munosabat muhim, axborot aniq auditoriyaga mo'ljallangan bo'ladi, kontekst va vaziyat muhim rol o'ynaydi. Texnik diskursning zamonaviy ahamiyati shundaki, bugungi global axborot jamiyatida texnik diskurs quyidagi, ya'ni axborot texnologiyalari, muhandislik kommunikatsiyasi, ilmiy tadqiqotlar va xalqaro texnik hamkorlik sohalarda muhim rol o'ynaydi. Texnik diskurs orqali bilimlar uzatiladi, innovatsiyalar tarqaladi va yangi texnologiyalar joriy etiladi. Texnik matn va texnik diskurs zamonaviy

tilshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Texnik matn aniq va tizimli axborotni ifodalovchi vosita bo‘lsa, texnik diskurs esa shu axborotning real kommunikativ jarayondagi qo‘llanilishidir. Ularning lingvistik tahlili esa terminologiya, sintaksis, stilistika va pragmatika darajalarida olib boriladi. Ushbu tushunchalarni chuqur o‘rganish ilmiy va amaliy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Texnik matn va texnik diskurs zamonaviy tilshunoslikda muhim o‘rin egallaydi. Texnik matn aniq va tizimli axborotni ifodalasa, texnik diskurs ushbu axborotning real kommunikatsiya jarayonidagi qo‘llanishini ifodalaydi. Ularning lingvistik xususiyatlarini o‘rganish ilmiy va amaliy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Texnik matn va texnik diskurs tilshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Texnik matn — aniq, mantiqiy va terminlarga boy yozma shakl bo‘lsa, texnik diskurs — kommunikativ jarayonda yuzaga keladigan dinamik hodisadir. Ularning o‘rganilishi ilmiy, amaliy va ta‘limiy ahamiyatga ega bo‘lib, ayniqsa zamonaviy texnologiyalar davrida muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov Sh. *Til va tafakkur*.
2. Nurmonov A. *Lingvistik nazariya asoslari*.
3. Halliday M.A.K. *Language as Social Semiotic*.
4. Crystal D. *The Cambridge Encyclopedia of Language*.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati.
6. Cabré M. T. *Terminology: Theory, Methods and Applications*. — Amsterdam: John Benjamins, 1999.
7. Sheraliyeva Sh.I. *Ingliz va fransuz tillarida avtomobil terminlarining strukturaviy-semantik xususiyatlari*. Filol. fan. nom. diss. avtoref. – Toshkent, 2024-y., – 155 bet.